

TA'LIMDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING O'RNI
THE ROLE OF MODERN TECHNOLOGIES IN EDUCATION
РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6112554>

Baxtiyorova Zarnigor

Yo'lbarsova Dilorom

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Xorijiy Filologiya fakulteti 3-kurs talabasi

Izoh: *Ta'lim sohasida pedagogik va axborot – kommunikatsiya texnologiyalardan, internet axborot ta'lim resurslaridan hamda konferensiya usulidan foydalanish o'quvchilarining olayotgan bilimlarni yuqori saviyada bo'lishida samarali yordam beradi va ularning kelgusida malakali mutaxassislar bo'lib chiqishiga imkoniyat yaratadi.*

Abstract: *The use of pedagogical and information-communication technologies, Internet information educational resources and conference methods in the field of education effectively helps students to acquire a high level of knowledge and allows them to become qualified professionals in the future.*

Аннотация: *Использование педагогических и информационно-коммуникационных технологий, информационных образовательных интернет-ресурсов и конференционных методов в сфере образования эффективно помогает студентам приобрести высокий уровень знаний и позволяет им в будущем стать квалифицированными специалистами.*

Kalit so'zlar: *axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, CD-ROM , DVD , o'quv jarayoni, masofaviy ta'lim.*

Key words: *information and communication technologies, CD-ROM, DVD, educational process, distance learning.*

Ключевые слова: *информационно-коммуникационные технологии, CD-ROM, DVD, учебный процесс, дистанционное обучение.*

Zamonaviy jamiyatni va ayniqsa ta'limni axborotlashtirish zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini takomillashtirish va ommaviy tarqatish jarayonlari bilan ajralib turadi. Ta'lim sohasida ushbu texnologiyalar ma'lumot uzatish va o'qituvchi va talabaning zamonaviy ochiq va masofadan turib o'qitish tizimlarida o'zaro ta'sirini ta'minlash uchun faol foydalanilmoqda. 1997-yil 29-avgustda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi «Ta'lim to'g'risidagi» Qonunining 1-moddasida fuqarolarga ta'lim, tarbiya berish, kasb-hunar o'rgatishning huquqiy asoslari belgilab berildi hamda har kimning bilim olishdek konstitutsiyaviy huquqini ta'minlashga qaratilganligi ta'kidlandi. Hozirgi davr ta'lim bosqichining yangi talablariga ehtiyoj yuqoriligini

ko'rsatmoqda. Bunda masofaviy ta'lim texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llash va uni boshqarish ham muhim o'rin tutadi. Bu borada, Respublikamizda qator dolzarb ishlar olib borilmoqda.

Talim muassasalarida o'quv jarayonini tashkil etish, birinchi navbatda, o'quvchilarning bilim doirasini faollashtirishga, o'quv materiallarini muvaffaqiyatli o'zlashtirishga va bolaning aqliy rivojlanishiga hissa qo'shishi kerak. Shuning uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) ma'lum bir ta'lim funksiyasini bajarishi, bolaga ma'lumot oqimini tushunishga yordam berishi, uni idrok qilishi, eslashi va hech qanday holatda ham sog'lig'iga zarar etkazmasligi kerak. AKT asosiy emas, balki o'quv jarayonining yordamchi elementi bo'lishi kerak. Talabalarning psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda, AKTdan foydalanish aniq o'ylab topilishi kerak. Shunday qilib, sinfda ITC-dan foydalanish yumshoq bo'lishi kerak. Darsni (ish) rejalashtirishda o'qituvchi AKTdan foydalanishning maqsadi, joyi va usulini sinchkovlik bilan ko'rib chiqishi kerak. Zamonaviy kompyuter o'qitish tizimlari bolaga haqiqiy, tushunarli va erishiladigan maqsadni qo'yadi: siz misollarni to'g'ri hal qilasiz - rasmni ochasiz, barcha harflarni to'g'ri joylashtirasiz - ertak qahramonining maqsadiga yaqinlashasiz. Shunday qilib, o'yin jarayonida bola bilimlarni o'zlashtirish uchun ijobiy motivatsiyaga ega. Ikkinchidan, trening - bu insonning keyingi barcha faoliyati quriladigan poydevor. O'qituvchining oldiga mas'uliyatli vazifa qo'yilgan - har bir bola tomonidan dastur materiallarini to'liq o'zlashtirishga erishish. Maktab o'quvchilarining turli darajadagi tayyorgarligi, xotira, fikrlash, e'tiborni rivojlantirishdagi tafovutlarni hisobga olgan holda, o'qituvchi, shunga qaramay, o'quvchilarning o'rtacha tayyorgarligiga e'tibor qaratishga majbur bo'ladi. Natijada, o'quvchilarning aksariyati darsda juda faol. Ma'lumki, aqliy faolligi yuqori yoki pastroq bo'lgan, shuningdek kasallik tufayli darslarni qoldirgan o'quvchilarni o'qitishda muammolar mavjud. Ushbu toifadagi o'quvchilarni muvaffaqiyatli o'qitish usullaridan biri darsda kompyuterga asoslangan o'quv tizimlaridan foydalanish bo'lishi mumkin. Aqliy faolligi yuqori bo'lgan talabalar kompyuterdan yangi material bilan tanishish, yangi ma'lumot olish yoki bilimlarini chuqurlashtirish uchun foydalanishi mumkin. Aqliy faoliyatning etarlicha baholanmagan darajasiga ega bo'lgan talabalar kompyuterda individual sur'atda ishlashi mumkin, bu dasturda darsning borishini sekinlashtirmaydi. Darslarni o'tkazib yuborgan bolalar darsning muayyan bosqichlarida yoki darsdan tashqari soatlarda bilimlaridagi bo'shliqlarni to'ldirishlari mumkin. Uchinchidan, darslarda kompyuter testlarini qo'llash o'qituvchiga qisqa vaqt ichida o'rganilgan materialni o'zlashtirish darajasi to'g'risida ob'ektiv tasavvurga ega bo'lib, uni o'z vaqtida tuzatishga imkon beradi. Shunday qilib, o'qishda kompyuterdan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Maktablarda kompyuter sinflarini tashkil qilish uchun Internet texnologiyalari jozibador, ammo tegishli ma'lumotlarni olish imkoniyati, deyarli butun dunyo bilan muloqotni tashkil qilish qobiliyati bilan bog'liq afzalliklarga ega, ular jiddiy kamchiliklarga ega: bular ishlashda qiyinchiliklar. yomon aloqa liniyalari bo'lgan katta

hajmdagi ma'lumotlar bilan (va ularning aksariyati Rossiya Federatsiyasining chekka hududlarida va qishloq joylarida mavjud), aloqa liniyalarisiz ishlashning mumkin emasligi. Ushbu kamchiliklar CD-ROM va DVD deb ataladigan optik kompakt disklar yordamida yo'q qilinadi. Mavjud dasturiy mahsulotlar, jumladan, tayyor elektron darslik va kitoblar hamda o'z ishlanmalari o'qituvchiga o'qitish samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Shuningdek hozirgi pandemiya davrida zamonaviy texnologiyalarning foydalilik jihatlari yanada namoyon bo'lmoqda. Zero an'anaviy ta'lim o'z mavqeini saqlab tursa ham, keyingi paytlarda masofaviy o'qitish texnologiyalari kundan-kun ommaviylashib bormoqda. Masofaviy ta'limning afzalliklari

Masofaviy texnologiyalardan foydalangan holda o'qitishning juda ko'p ijobiy tomonlari mavjud.

Yashash joyidan turib, o'qish imkoniyati — chekka qishloqlarda yashovchilarda katta shaharlarga borib, universitetga kirib-o'qish imkoniyati har doim ham bo'lavermaydi. Masofaviy ta'lim texnologiyalari ularga o'z shahridan ketmasdan turib, o'qish imkoniyatini yaratib beradi.

O'qish va ishni birga qo'shib olib borish — o'quvchilar ishdan ajralmagan holda ta'lim olish imkoniga ega bo'ladilar, bu, ayniqsa, malaka oshirish yoki ikkinchi oliy ma'lumot oluvchilarga juda qo'l keladi.

Sifatli texnologiyalar va o'quv mazmunini egallash — talaba sifatli o'quv materiallari yordamida o'qitilishi, o'qituvchi bilan muloqat qilishi va o'z individual o'quv rejasini tuzishi mumkin.

Baholashning xolisligi — masofaviy ta'lim texnologiyalari bilim sifatining doimiy nazorati, natijalarning baholanishi, inson omilidan xoli bo'lgan xolis avtomatlashtirilgan baholash joylarda moddiy manfaatdorlikni yo'qotishni ko'zda tutadi.

Ta'limda individual yondashuv — o'zgaruvchan grafik, ish va o'qishni birga qo'shib olib borish, shuningdek, o'zlashtirilayotgan materialni ma'lumotni individual o'zlashtirish tezligiga moslash masofaviy ta'limni barcha uchun qulay qilib qo'yimoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.97-yil 29-avgustda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi «Ta'lim to'g'risidagi» Qonuni

2.4. A.Musurmanova, N.J.Isaqulova, M.T.Jumaniyozova, A.Sh.Jumaev.

Umumiy pedagogika, II –qism. Toshkent -2018.

3. Qodirova F. Pedagog kadrlarga yangi pedagogik texnologiya haqida. //Til va adabiyot ta'limi. 2001 yil. 4-o'g'il. 9-10-b.

4.Husanboyeva Q. Adabiy ta'lim jarayonida tarbiyalanuvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishning ilmiy-metodik asoslari. Ped.fan.dok. ..diss. -T.: 2004. -262 b.